

АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И АКТИВНОЕ СОКРАЩЕНИЕ СТенок ВОРОТНОЙ ВЕНЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Маматалиев А. Р.

доцент к.м.н.

Тухтаназарова Ш.И.

доцент к.м.н.

Зохидова С.Х.

ассистент к.м.н.

Омонов А.Т.

ассистент

Рахмонов Ш.Ш.

ассистент-стажер

Кафедра оперативная хирургия и топографической анатомия
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13334989>

Аннотация: Данная статья описывает активное сокращение стенок воротной вены и анатомо-топографическое строение у крыс, мышей и морских свинок. Нами ниже приведено анатомические данные и физиологические активности воротной вены у грызунов в лабораторных условиях.

В зарубежной литературе встречаются указания на активную пульсацию воротной вены у мышей, крыс и морских свинок.

Цель исследования: Изучить вопросы анатомо-топографического строения воротной вены некоторых лабораторных животных.

Материалы и методы исследования: В наших экспериментах наблюдения за работой воротной вены проводились на взрослых самках и самцах белых мышей, крыс и сусликов. Техника лапаротомии была обычной, однако малейшее растягивание сосуда отрицательно сказывалось на жизнедеятельности вены.

Результаты исследования: При хорошем доступе воротная вена видна на большом протяжении. У крупных сусликов чаще всего это 20-22 мм, у крыс 10-12 мм. Ширина воротной вены, так же как и ее длина, не постоянны. У ворот печени сосуд шире, чем в каудальной части туловища. Ширина в спавшем состоянии у суслика в пределах 2,5-4, а у крысы 1,8-2,5 мм.

Установить величину воротной вены у крыс и суслика не представляет особой трудности, так как она имеет белый желобок, лежащий на стенке в

виде спирали. Желобок начинается с места перехода краниальной брыжеечной вены в воротную и, по мере приближения к воротам печени, становится лучше заметным. У печени он значительно глубже, чем на границе воротной и краниальной брыжеечной вен. Благодаря наличию желобка поверхность воротной вены неровная. Вена выглядит синусообразной вследствие перешнуровки ее желобком и имеет 2-3 выпуклости, особенно хорошо выступающие в момент сокращения стенок. Активная пульсация не может быть поставлена в связь с наличием желобка, так как некоторые воротные вены пульсируют независимо от их развития.

Форма и длина самой воротной вены зависит от слияния приносящей вены. У всех исследованных нами животных краниальная брыжеечная вена постепенно переходит в воротную вену. Место слияния каудальной брыжеечной вены непостоянно. Наблюдались случаи, когда каудальная брыжеечная вена открывается непосредственно в воротную вену, тогда последняя толстая и короткая (14 мм) в случае слияния ее с краниальной брыжеечной – воротная вена длинная и менее расширенная.

Селезеночная вен, как правило, открывается в воротную вену. Нам приходилось наблюдать и соединение ее с каудальной брыжеечной веной и образование общего ствола, открывающегося в воротную вену в этом случае воротная вена выглядит еще короче и толще.

Вывод. Таким образом, мы наблюдали короткую воротную вену (в частности, у суслика), толстую или длинную и тонкую. Различная форма, вероятно, является индивидуальной особенностью.

У суслика их трех приносящих сосудов в воротную вену наибольшую мощность приобретает краниальная брыжеечная, толщина которой достигает 2 мм, затем – селезеночная (до 1,5 мм); наиболее слабой является каудальная брыжеечная вена.

Воротная вена белых крыс по топографии и по расположению приносящих вен не имеет особых отличий. Лишь величина самой воротной вены намного уступает таковой воротной вены сусликов. Воротная вена у белых мышей по анатомическому расположению и строению подобна воротной вене белых крыс.

Активное сокращение стенок воротной вены хорошо видно невооруженным глазом. При 8-10 кратном увеличении можно установить возникновение возбуждения. Оно приходится на границу перехода краниальной брыжеечной вены в воротную и идет по направлению ворот

печени. Пульсация перистальтическая, хорошо заметна благодаря наличию вышеописанного желобка при наполнении сосуда.

В результате сокращения происходит изменение формы самой воротной вены. Активное движение изменяет состояние приносящей вены и окружающих тканей. Каудальная брыжеечная, селезеночная и, особенно, краниальная брыжеечная вена в момент сокращения стенок растягиваются, сама воротная вена укорачивается.

В начале опыта воротная вена пульсирует с максимальной частотой (до 30 сокращений в 1 мин) у всех изученных нами животных. Спустя 4-6 мин. число сокращений урежается до 26-28. По мере понижения окружающей среды температуры ритм сокращений становится еще реже. У погибшего животного, при комнатной температуре, вена в течении 15-20 мин. делает 8-10 колебаний. Для поддержания сокращений необходимо постоянное увлажнение ее поверхности раствором рингера (температура 16-20). Повышение температуры раствора до оптимальной (37-40) в отдельных случаях усиливало ритм сокращения до 12-16 раз в мин. Повышение температуры раствора выше 43-45 градусов губительно действовало на потенциальные свойства сосуда.

Низкая температура раствора (8-10 градусов), как правило, также вызывает остановку работы вен. Но пульсацию иногда возможно восстановить механическим раздражением сосуда с помощью обычной иглы.

Мы считаем, что для пульсации воротной вены большое значение имеет физиологическое состояние междольковых вен печени. По-видимому, междольковые и септальные вены после смерти животного закрываются. Доказательством этого служит то, что кишечные вены становятся полнокровными, толстыми. Проприодимость крови через печеночные сосуды прекращается, а брыжеечные артерии, сокращаясь, перегоняют кровь в вены. В результате такого рода нарушения циркуляции крови изменяется внутривенное давление.

Описанные факты соответствуют нормальной воротной вене, когда она не повреждена, не растянута и соответствующим образом заполнена кровью. Нарушение этих условий изменяет характер пульсации: в одних случаях наблюдается учащение в других-замедление.

Мощность сокращения стенок, по-видимому, также находится в связи с морфологической особенностью и потенциальными свойствами сосуда. Во всяком случае, короткая, толстая воротная вена расширяется лучше.

Поскольку степень расширения и сокращения стенок органически связаны, надо полагать, что толстая воротная вена у животных более активно участвует в продвижении крови, нежели длинная и тонкая. Нами замечено, что длинная и тонкая воротная вена пульсирует чаще, чем толстая и короткая.

Удается сохранить пульсацию кусочков вырезанной вены, помещенных в теплый раствор Рингера; амплитуда пульсации при этом намного слабее. Число сокращений стенок изолированной вены достигает 5-7 раз в мин.

Пульсацию изолированной воротной вены можно «нормализовать» путем перевязки капроновой ниткой одного конца и вставления в другой конец вен стеклянной канюли, соединенной с питательной жидкостью. Таким путем нам удалось пять раз восстановить автономную пульсацию вырезанной воротной вены суслика. Сделано предположение, что большую роль играет не только температура раствора Рингера, но и внутривенное давление. При наличии высоты водяного столба 2 мм в канюле вена сокращается «нормально» 8-10 раз в мин. При наличии высоты водяного столба 3-4 мм вена может сокращаться не менее интенсивно. Повышение внутривенного давления также губительно действует на потенциальные возможности, восстановить которые невозможно.

Мы считаем, что наличие нормального внутривенного давления является одним из необходимых условий возникновения пульсации.

Продолжительность пульсации изолированной воротной вены суслика в наших опытах не превышает 30 мин. Имеются указания (Attardi G), что вырезанная воротная вена продолжала пульсировать в физиологическом растворе в течение 6-7 дней.

В связи с установлением нами факта активного участия венозной части сосудов в кровообращении, возникает предположение, что сердечная недостаточность может быть и венозного происхождения. При анализе клинической картины недостаточности сердца застойного типа, может быть, следует выделять случаи первичного поражения активных пульсаторных свойств сосудистой системы, особенно венозного русла.

Использованная литература:

1. Маматалиев А. Р. Нервный аппарат внепеченочных желчных протоков у кролика после экспериментальной холецистэктомии //international journal of recently scientific researcher's theory. – 2024. – т. 2. – №. 4. – с. 161-165.

2. Homidovna, Zohidova Sanoat, and Mamataliyev Abdumalik Rasulovich. "алгоритм лечения деструктивного панкреатита." journal of biomedicine and practice 9.2 (2024).
3. Маматалиев А. Р., Орипов Ф. С. Қуёнларда жигардан ташки ўт йуллерининг одатда ва ўт халтасини олиб ташлагандан сўнги гистологик ўзгариш //journal of biomedicine and practice. – 2021. – т. 6. – №. 3. – с. 117-125.
4. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Анатомическое строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – т. 1. – №. 10. – с. 493-499.
5. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – т. 3. – №. 2. – с. 133-139.
6. Зохидова, С. Х., Маматалиев, А. Р., Тухтаназарова, Ш. И., Мусурмонов, А. М., Омонов, А. Т., & Мусурмонов, Ф. И. (2023). Возрастной особенности гистологического строения различных отделов аорты у плодов и новорожденных. Central asian journal of innovations on tourism management and finance, 4(5), 115-121.
7. Тухтаназарова Ш. И., Маллаходжаев А. А., Нурмурадов и. И. Роль селена в стимуляции противоопухолевого иммунитета //european journal of interdisciplinary research and development. – 2022. – т. 8. – с. 135-148.
8. Маматкулов К. М., Холхужаев Ф. И., Рахмонов Ш. Ш. У. Пластика передней крестообразной связки сухожилиями подколенных сгибателей или сухожилием длинной малоберцовой мышцы //academic research in educational sciences. – 2021. – т. 2. – №. 2. – с. 1214-1219.
9. Маматалиев А. Р. Особенности нейрогистологическое строение интразонального нервного аппарата вне печеночных желчных протоков у крыс //экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – с. 692-695.
10. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – т. 1. – №. 10. – с. 485-492.
11. Маматалиев А. Р. Нервный аппарат внепеченочных желчных протоков у кролика после экспериментальной холецистэктомии //international journal of recently scientific researcher's theory. – 2024. – т. 2. – №. 4. – с. 161-165.

12. Бараков В. Я., Тухтаназарова Ш. И. Способ аллопластики мочевого пузыря. – 1987.

